

MATERIALS AND TECHNIQUES FOR DRAWING AND PAINTING CLASSES FOR DESIGN STUDENTS**Hiliazova N.**

*candidate of art studies, associate professor,
associate professor of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ РИСУНКУ І ЖИВОПИСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ**Гілязова Н.**

*Кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169103>*

Abstract

The article discusses the main materials and techniques used for academic drawing and painting in the educational process of design students. It emphasizes the importance of introducing new approaches to studying specialized drawing and painting, which allow students to experiment with techniques and create graphic works that can be used in the development of design products. It notes that modern methods, which include the use of various materials and unconventional techniques, expand artistic expression possibilities and promote the development of creative thinking.

Анотація

У статті розглянуто основні матеріали та техніки, що застосовуються для виконання академічного рисунку та живопису у навчальному процесі студентів-дизайнерів. Зроблено акцент на важливості впровадження нових підходів до вивчення спецрисунку і живопису, що дозволяє студентам експериментувати з техніками, створювати графічні роботи, що можуть бути використані у розробці дизайн-продукції. Відзначено, що сучасні методики, які включають використання різноманітних матеріалів і нестандартних технік, розширюють можливості мистецького вираження та сприяють розвитку творчого мислення.

Keywords: drawing, painting, specialized drawing, techniques, materials, graphic work, design students.

Ключові слова: рисунок, живопис, спецрисунок, техніки, матеріали, графічна робота, студенти-дизайнери.

Від рівня оволодіння знаннями і навичками рисунку та живопису залежить здатність дизайнера реалізувати творчі ідеї. Ці навички допомагають створювати зображення, що передають форму, пропорції, колір і текстуру предметів, забезпечуючи глибоке розуміння просторових і колористичних рішень. Також розвивати індивідуальний стиль, що робить дизайн-продукт унікальним та відповідними сучасним вимогам. Саме тому завоювання курсу «Рисунок» і «Живопис», а згодом «Спецрисунок і живопис» є важливою складовою професійної підготовки дизайнерів.

Проте, варто зазначити, що окрім вивчення загальновідомих способів та технік виконання, для студентів дизайнерів важливо впроваджувати нові та сучасні підходи в навчальний процес. Зокрема, створення графічних робіт у різних матеріалах які будуть використані як основа для розробки дизайн-продукції, наприклад, афіші чи плакату. Цей підхід не лише стимулює креативність, але й дозволяє студентам експериментувати з різними стилями та техніками, що допомагає їм адаптуватися до змінюваних вимог ринку. Інтеграція традиційних і сучасних методів навчання формує комплексний підхід до

дизайну, що є необхідним для підготовки професіоналів, здатних реалізувати оригінальні ідеї в сфері графічного дизайну.

Завдяки багатому арсеналу художніх прийомів студенти здобувають не лише технічні навички, але й розвивають спостережливість, просторову уяву та відчуття кольору, лінії й форми.

Матеріали і техніки відіграють ключову роль як у творчості, так і в навчальному процесі студента-дизайнера. Вони збагачують творчу фантазію, дозволяючи експериментувати з різними формами вираження, кольором та текстурою. Використання різноманітних матеріалів сприяє оптимальному вирішенню поставлених завдань, надаючи студентам можливість реалізувати свої ідеї в найкращий спосіб.

В академічному рисунку графітні олівці різної м'якості та твердості є основними матеріалами, які використовують для досягнення різноманітних ефектів та деталей. М'які олівці (В, 2В) дозволяють отримати насичені тони і плавні переходи, що особливо корисно для створення тіней і об'ємних форм. Водночас тверді олівці (Н, 2Н, 4Н) підходять для детальної роботи та легких контурів, оскільки вони забезпечують тонкі, чіткі лінії. Для начерку чи

скетчу варто застосувати м'який матеріал – сангін, вугілля, або графічні олівці 3В – 6В тощо [3].

Найпоширенішою технікою для виконання академічного рисунку є штрихування. Це техніка, яка полягає в нанесенні на площину штрихів різної товщини та сили натиску, розташованих на певній відстані один від одного. Ці штрихи можуть бути як прямими, так і вигнутими, а також можуть розташовуватися по діагоналі, бути короткими або довгими. Зазвичай штрихи накладаються один на один у декілька шарів, що дозволяє створювати різноманітні текстури і градації тону [4, с. 43].

Для створення авторських графічних робіт туш, перо, лінер та інші. Вибір конкретного інструмента та техніки залежить від поставленої мети та бажаного ефекту. Наприклад, туш і перо дозволяють інтерпретувати багатшарові текстури та емоційні акценти, тоді як лінер забезпечує чіткі, виразні лінії.

При виборі лінера важливо враховувати діаметр наконечника, оскільки він впливає на товщину лінії та загальну виразність роботи. Тонкі наконечники ідеально підходять для детальної роботи та тонких акцентів, тоді як більш товсті наконечники дозволяють створювати насичені лінії й акценти. Правильний підбір інструментів і технік забезпечує художнику можливість досягти бажаного результату, виразити свою індивідуальність та реалізувати творчі задуми.

Процес виконання графічної роботи передбачає творчу інтерпретацію та індивідуальне бачення зображення. Важливо застосувати стилізування, спрощення та узагальнення форм. Стилізування дозволяє підкреслити характерні риси предметів, спрощення допомагає зосередити увагу на основних елементах композиції, а узагальнення сприяє створенню цілісного образу, що передає емоційний зміст зображення. Це також забезпечує можливість експериментувати з формою і композицією, що допомагає студенту розвивати своє творче бачення і виявляти індивідуальність у роботі [2, с.189].

Варто наголосити, що одним з основних засобів є лінія, оскільки відіграє ключову роль у формуванні простору зображення та моделюванні форми. За її допомогою визначають пропорції об'єкта, створюючи візуальну основу для композиції.

За допомогою лінії можна не лише побудувати статичну форму, але й передати її динаміку та ракурсні повороти. Це дозволяє виразити рух і життя в зображенні, створюючи відчуття глибини і обсягу. Лінія може варіюватися за товщиною, стилем та напрямком, що надає роботі емоційного забарвлення і ритму. Таким чином, лінія не тільки визначає форму, але й служить важливим інструментом для передачі характеру та настрою у рисунку чи графічному зображенні. Основними лінійними елементами є вертикаль, горизонталь, похилі та вигнуті лінії. Поєднання тонких і жирних ліній створює відчуття перспективи [1, с.48].

Саме за рахунок перспективи на площині передається простір. Лінійна перспектива дозволяє зоб-

ражати об'єкти так, як ми їх сприймаємо в реальному світі, створюючи відчуття глибини та простору на двомірній поверхні. Окрім лінійної перспективи для відображення просторової глибини потрібно знати про явище під назвою повітряна перспектива. Під час візуального порівняння предметів на близькій та далекій відстані ми спостерігаємо, що чим далі знаходиться предмет, тим менш чітким і контрастним він виглядає, а ближче до лінії горизонту взагалі дістає нечіткі обриси [4, с.112].

Окрім конструктивної будови, предмет характеризується розмірами. Кожному властиві свої унікальні співвідношення, які визначають пропорції основних величин і окремих частин відносно основних розмірів. Вивчення пропорцій є невід'ємною частиною навчального процесу для студентів-дизайнерів, оскільки це знання допомагає їм розвивати технічні навички та художнє бачення, необхідні для успішної роботи.

Високої виразності зображення дістає після тонального моделювання. У рисунку термін «тон» відноситься до світлотіньового співвідношення, яке визначає, як світло і тінь взаємодіють для створення об'єму і глибини зображення. Тони можуть змінюватися залежно від відстані до зображуваного предмета чи об'єкта – чим далі тим слабша контрастність.

Ще одним засобом виразності рисунку є світлотінь, яка передає властивості зображуваних предметів чи об'єктів. Використання світлотіні дозволяє передає об'ємність і глибину, акцентувати увагу на матеріальності форми, створюючи відчуття тривимірності на двомірній площині. Важливими аспектами тут є градації тону, контрастність та розподіл світла, які виявляють об'єкти в їх цілісності. Методи, що підкреслюють світлотіньові переходи, забезпечують виразність зображення, дозволяючи глядачу краще сприймати текстуру та структуру предметів.

Дуже важливу роль, як у творчому процесі, так і в навчанні, відіграють матеріали. Вони не лише розширюють можливості виразності, а й дозволяють студентам експериментувати з різними техніками, знаходячи найефективніші підходи для передачі задуму. Правильний вибір матеріалів сприяє розвитку технічних навичок і дозволяє опанувати нові методи, що збагачує арсенал дизайнера. В навчальному процесі робота з різноманітними матеріалами також допомагає студентам розвивати уяву і творче мислення, оскільки різні інструменти та техніки дають можливість бачити об'єкти з нових перспектив і краще розуміти їхню текстуру, колір і форму.

Одним з основних матеріалів в академічному живописі є акварельні фарби.

Акварельні фарби поділяються на кілька видів, залежно від консистенції та способу використання:

- тверді акварелі – випускаються в плитках або брикетах і вимагають більше води для розведення, оскільки важче розмиваються. Підходять для детальних робіт і контролю насиченості кольору;

- м'які акварелі – в пластмасових ванночках. Вони мають напівсуху текстуру, легко беруться на пензель і добре розводяться водою, що робить їх зручними для швидкої роботи та створення плавних переходів;

- рідкі акварелі – зазвичай у баночках або тюбиках. Їхня консистенція дозволяє легко змішувати кольори, а насиченість фарби робить їх ідеальними для покриття великих площ з рівномірною заливкою кольору.

Кожен із цих видів фарб має свої переваги, що дозволяє художнику обирати матеріал залежно від техніки, стилю та характеру роботи.

Наступним матеріалом є гуаш. Ця фарба є непрозорою завдяки додаванню крейди, свинцевих білила або каоліну. Ці домішки роблять гуаш щільною і матовою, що дозволяє перекривати кольори, створюючи насичені та непрозорі шари. Проте гуаш є недостатньо міцною фарбою і при нанесенні товстим шаром осипаються, не мають блиску. Через це гуаш вимагає особливої техніки нанесення, щоб уникнути надмірної товщини шару. Її часто використовують для графічних робіт, плакатів і ілюстрацій, оскільки вона дозволяє досягти чіткості кольору і текстурності, проте вимагає обережного поводження з поверхнею готової роботи [4, с. 224].

Для виконання як творчих робіт так і академічних завдань використовують олійні фарби. Процес потребує спеціальних матеріалів та інструментів:

- ґрунтоване полотно, натягнуте на підрамник, або ґрунтована фанера. Ґрунт необхідний для того, щоб фарби краще закріплювались на поверхні та не вбиралися в основу, зберігаючи яскравість кольорів і забезпечуючи довговічність твору;

- олійні фарби – вони мають густу консистенцію, багатий колірний діапазон і повільно висихають, що дозволяє художнику працювати з плавними переходами, створювати глибокі шари та деталізувати зображення;

- пензлі різного розміру і форми, зазвичай з натурального або синтетичного ворсу. Вони підбираються залежно від техніки та деталей, які необхідно опрацювати в роботі;

- розчинник – зазвичай це натуральна оліфа або ляна олія, які використовуються для розведення фарби до потрібної консистенції та зменшення її густини. Розчинник також допомагає досягти різних текстурних ефектів і контролювати час висихання фарб.

До сучасних матеріалів, що набули великої популярності і поширення, належить акрил. Це вододисперсійна фарба на основі акрилової смоли, що швидко висихає. Її можна наносити як у дуже рідкому, розбавленому стані, так і у вигляді густої пасти, залежно від бажаного ефекту. Ця гнучкість дозволяє експериментувати з текстурою та створювати різноманітні художні ефекти – від тонких прозорих шарів до насичених, рельєфних мазків. Особливість цього матеріалу – використання на будь якій поверхні (папір, полотно, дерево, скло, пластик, метал тощо).

Як вже говорилося вище матеріал та техніка виконання обирається відповідно до поставленого завдання.

Техніка акварелі є однією з найпоширеніших у навчальному процесі підготовки художників та дизайнерів. Її назва походить від латинського слова *aqua*, що означає «вода», підкреслюючи головну особливість акварельного живопису: фарби розводяться водою.

Акварель дозволяє створювати легкі, прозорі шари, завдяки яким можна досягти особливої глибини та виразності кольорів. Ця техніка розвиває у студентів вміння працювати з прозорістю та багатшаровістю, навчитися контролювати інтенсивність кольору і створювати плавні переходи, що робить її ідеальною для вивчення основ живопису та вдосконалення навичок роботи з кольором і світлотінню.

Є багато різноманітних прийомів роботи з аквареллю, проте під час навчання використовуються декілька. Розглянемо їх:

- лісирування – це техніка накладання одного шару кольору на інший, яка є однією з основних у академічному живописі. Цей метод дозволяє поступово створювати глибину та насиченість кольору, зберігаючи прозорість і багатшаровість. Для навчального процесу лісирування є особливо корисним, оскільки дозволяє студентам краще розуміти принципи побудови кольору, роботи зі світлом і тінню;

- техніка «помокрому» полягає у нанесенні фарби на попередньо змочений водою папір. Папір зволожують, даючи воді трохи втратитися, але не даючи йому повністю висохнути. Протягом роботи важливо стежити за вологістю паперу, для чого його можна періодично змочувати з іншого боку або підкладати вологу тканину. Цей метод дозволяє досягати несподіваних та плавних кольорових ефектів. Вливаючи один колір у інший на вологому папері, фарба розтікається, створюючи цікаві текстури та переходи. Такий підхід є ідеальним для передачі фактур, таких як ворсистість, пухнастість, або для створення складних узорів на тканині, що додає природності й виразності зображенню [3];

- прийом «*alla prima*» передбачає точний підбір кольору на палітрі відповідно до кольору натури. Особливістю такого підходу є те, що тоне і кольорове рішення формується відразу, що вимагає високої концентрації та значного практичного досвіду. Мазки можуть накладатися по-різному: вони можуть відповідати формі предмета, перетинатися або бути окремими смугами з чіткими кольоровими тонами. На відстані такі мазки об'єднуються в єдиний складний колір, створюючи глибокий, багатшаровий ефект. Ця техніка дозволяє передати яскравість та насиченість кольорів, а також додає зображенню виразності та структури.

Сьогодні студенти-дизайнери активно використовують техніку акрилового живопису для виконання графічних робіт у кольорі. Ця техніка повністю відповідає вимогам сучасності, адже акрилові фарби швидко сохнуть, що робить їх

практичними та зручними для навчання і професійної діяльності. Акриловий живопис дозволяє досягти яскравих кольорів, створювати багатошарові композиції та експериментувати з різними фактурами. Така техніка відображає динамізм сучасного життя, у якому швидкість і адаптивність стають ключовими характеристиками, що знаходять відображення в дизайнерській практиці.

Отже, використання академічних способів відтворення у рисунку та живописі, а також різноманітних сучасних технік виконання, сприяє формуванню продуманого підходу до навчальних завдань. Це, у свою чергу, зумовлює поглиблене оволодіння знаннями та набуття професійного досвіду у практичній роботі. Такий підхід дозволяє студентам не лише освоїти основи художньої майстерності, а й розвинути критичне мислення та креативність, а також індивідуальний стиль, необхідний

для успішної розробки дизайн-продукції. Таким чином, інтеграція традиційних і сучасних методів навчання, застосування матеріалів та технік виконання є важливим чинником, що формує компетентних і творчих спеціалістів у сфері дизайну.

Список літератури:

1. Куленко М.Я. Авторська накладна графіка. КНУБА. Київ., 2001. 124 с.
2. Резніченко М.І., Твердохлібова Я.М. Художня графіка: Навчально-методичний посібник для студентів художньо-графічних факультетів. Тернопіль: Навчальна книга: Богдан, 2019. 272 с.
3. Рисунок, живопис, скульптура: матеріали: вебсайт. URL: <https://vkpmrz.blogspot.com/2016/12/blog-post.html> (дата звернення 5.11.2024)
4. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: навч. посібник. Львів : Аверс, 2010. 496 с.